

НАРОДНЫЙ
ОПРОС

ЦЭНТР НОВЫХ ІДЭЙ

ДИАСПОРА КАК ЧАСТЬ БЕЛАРУССКОГО ОБЩЕСТВА

Генадзь Коршунов
Максим Кудревич

Исследование Центра новых идей | январь 2023

РЕЗЮМЕ

Типичный представитель белорусской диаспоры – это, скорее, мужчина в возрасте 30-35 лет с высшим образованием и доходом выше среднего. В 2021-2022 годах он покинул Беларусь по политическим мотивам и проживает сейчас в Польше.

Белорусская диаспора активно интересуется тем, что происходит в Беларуси, и поддерживает тесные связи с родиной (в первую очередь с родственниками, с представителями иных групп – реже).

Внутридиаспоральные связи отличаются трансграничностью – белорусы больше общаются с земляками в других странах, нежели с теми белорусами, которые живут с ними в одном и том же государстве.

Подавляющее большинство белорусов зарубежья занимаются общественно-гражданской деятельностью. Главные направления: выражение своей гражданской позиции в социальных сетях и оказание помощи тем, кто в ней нуждается.

42,1% белорусов зарубежья планируют вернуться в Беларусь (35,6% пока не строят таких планов). Основное препятствие – режим Александра Лукашенко.

Разница между активными частями белорусского общества по обе стороны государственной границы существенно меньше, нежели между сторонниками и противниками власти внутри страны.

Диаспора по отношению к себе настроена весьма критично. Однако белорусы, находящиеся в Беларуси, склонны верить в диаспору и выказывают ей существенный кредит доверия.

Элементы дискриминации белорусов по национальному признаку отмечаются, однако они не имеют системного характера, а сам образ белоруса не тождественен образу агрессора в войне на территории Украины.

ВВЕДЕНИЕ

События 2020 года вызвали, пожалуй, самый большой отток белорусов из страны как минимум в новейшей истории Беларуси, тем самым увеличив белорусскую диаспору и количественно (к сожалению, пока точно не известно, на сколько), и качественно. Однако что сегодня представляют собой белорусы зарубежья и чем они живут, сказать сложно: в открытом доступе отсутствует статистическая информация, социологические исследования белорусской диаспоры фактически только начинаются¹ и сама белорусская диаспора как феномен является крайне динамическим и изменяющимся объектом.

Между тем вопрос о том, что сейчас представляет собой белорусская диаспора, – это большой и стратегически важный вопрос. И не только потому, что после 2020 года началась самая большая волна эмиграции в новейшей истории Беларуси. Но и от того, что в условиях тотальных репрессий в Беларуси именно на белорусах зарубежья лежит огромная часть ответственности за то, как будет развиваться белорусское общество.

Исходя из этих соображений Центр новых идей совместно с инициативой «Народный опрос» провели онлайн-исследование белорусов зарубежья с целью выяснить их основные характеристики и особенности. Исследование проводилось с 3 по 30 октября 2022 года. В ходе исследования был опрошен 1631 респондент – белорусы и белоруски зарубежья. Сбор информации проходил путем онлайн-опроса на базе мессенджеров Viber и Telegram (CAWI – веб-интервью с помощью компьютера). Для выявления особенностей массового сознания белорусов зарубежья по ключевым вопросам дополнительно проводился опрос белорусов, остающихся в Беларуси (время опроса – то же, метод опроса – тот же, объем выборки – **1267 человек**). В последнем случае, как это характерно для всех исследований «Народного опроса», репрезентируется не все население Беларуси, а только его протестная, активная часть.

Наше исследование диаспоры не претендует на то, чтобы репрезентировать общественное мнение всех белорусов зарубежья, поскольку на сегодняшний день нет статистической базы, чтобы создать адекватную выборку для такого объекта. Однако мы полагаем, что основными значимыми характеристиками диаспоры сегодня выступают: уровень ее общей инициативности, степень внутренней сплоченности и наличие тесных связей с Беларусью. Все эти характеристики объединяются общей установкой на поведенческую активность и соучастие в делах Беларуси.

Данные соображения позволяют полагать, что и метод исследования, и достигнутая выборка фиксируют те значимые закономерности, которые свойственны наиболее активной и заинтересованной части белорусов зарубежья. Потому далее мы строим свои рассуждения, исходя из того, что описываемые в исследовании особенности и тенденции характерны для всей белорусской диаспоры (то есть активной части белорусов зарубежья).

В настоящем исследовании основными направлениями изучения активной части белорусов зарубежья были:

- составление портрета активной части белорусов зарубежья;
- выявление наличия и тесноты связей между белорусской диаспорой и Беларусью (а также внутри самой диаспоры);
- определение существующих и предпочитаемых форматов активности у диаспоры;
- анализ сходств и различий в общественном мнении представителей диаспоры и белорусов в Беларуси;
- описание существующих сегодня среди диаспоры планов на будущее.

¹ За последние годы удалось найти только лишь несколько социологических исследований, посвященных различным группам белорусов зарубежья: «Беларусы в Польше, Литве, Грузии: отношение к войне, помощь Украине, дискриминация» - <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/belarus/19480.pdf>, «Migration from Belarus and economic, social and political integration of immigrants in Lithuania» - <https://www.eesc.lt/wp-content/uploads/2022/10/EESC-research-Migration-from-Belarus-and-economic-social-and-political-integration-1.pdf>, «Entwicklungen in der belarussischen Diaspora 2020» in Aus Belarus-Analysen Nr. 61 vom 26.07.2022, S. 2–6 - <https://www.laender-analysen.de/belarus-analysen/60-62/entwicklungen-in-der-belarussischen-diaspora-2020/> и некоторые другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Портрет белорусов зарубежья

В целом белорусскую диаспору можно охарактеризовать как молодую, образованную и неплохо обеспеченную, покинувшую Беларусь по соображениям безопасности.

Подавляющее большинство белорусской диаспоры – это люди с высшим образованием (его отметили 73,5%; еще 12,8% имеют послевузовское образование). Больше ¾ диаспоры моложе 40 лет: 18-30 лет – 30%; 31-40 лет – 47%. Доля мужчин и женщин среди активной части белорусов зарубежья распределяется как 53,2% и 46,2% (при ответе на вопрос о поле 0,6% выбрали вариант «другое»).

Половина белорусов за рубежом работает по найму в частном секторе, еще практически 20% определяют себя как фрилансеры (вариант – самозанятый, ИП). Большая часть представителей белорусской диаспоры имеет сравнительно высокие заработки: 12% имеют очень высокие доходы; 33,5% обладают средствами, достаточными для покупки автомобиля; 27,8% могут свободно позволить себе дорогие покупки.

Как бы Вы могли описать материальное положение Вашей семьи?

Мы можем ни в чем себе не отказывать

Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стеснены в средствах

Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как телевизор или холодильник, но не можем купить автомобиль

Нам хватает денег на питание и одежду, но покупка более дорогих вещей, таких как телевизор или холодильник, вызывает у нас проблемы

Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду

Нам не хватает денег даже на питание

Практически все респонденты покидали Беларусь законным путем (95,5%). Наименьшая доля легальных пересечений границы приходится на 2021 год (92,2%), когда в паре с политическими факторами работали и ковидные ограничения.

В ходе переезда за границу 18,5% обращались за помощью (в том числе за консультациями) в некоммерческие организации, гражданские инициативы, проекты. Пик таких обращений приходится на 2020-21годы, когда за такой помощью обращались около четверти покидавших Беларусь.

Начало нового этапа российско-украинской войны оказало весомое воздействие на белорусов-мигрантов. После 24 февраля 2022 года 38,7% белорусов зарубежья поменяли свое место жительства (поменяли одну или несколько стран проживания – 35%; наибольшее количество переездов совершили люди, покинувшие Беларусь в 2022 году).

На время опроса каждый восьмой респондент (12,7%) еще планировал изменить страну своего проживания. В тройку стран, куда люди еще планировали добираться, входила Польша (23,8%), Германия (8,5%) и США (7,3%).

Тремя странами, где сейчас находится больше всего активных белорусов, являются Польша (45%), Грузия (10,1%) и Литва (8,4%). На четвертом месте – Германия (6,4%). В пересчете на более крупные регионы ситуация несколько меняется, но эти изменения не очень принципиальны.

Наполнение белорусских диаспор в этих регионах существенно различается по времени. Так, наибольшую долю белорусов в диаспорах Старой Европы (Германия, Франция, Англия и т.д.), Нового Света (США, Канада, Австралия и т.д.) и России составляют люди, покинувшие Беларусь до 2015 года. На втором месте – приехавшие в период между 2015 и 2019 годами. В Польше (как в других европейских странах, не входящих в Старую Европу) максимальное пополнение белорусской диаспоры случилось в 2021 году (соответствующие данные 2022 года чуть ниже). В грузинской и литовской диаспорах наибольшее пополнение произошло в 2022 году.

В какой стране Вы сейчас живете? / Как давно Вы переехали из Беларуси?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.	Всего
Польша	4,5%	6,9%	13,1%	40,9%	34,7%	45,0%
Южная, Восточная и Северная Европа	23,5%	15,5%	8,6%	32,1%	20,3%	11,6%
Старая Европа	34,1%	25,9%	8,2%	16,5%	15,3%	10,6%
Страны Кавказа	1,8%	1,8%	4,2%	28,1%	64,1%	10,4%
Страны Балтии	3,0%	4,8%	22,8%	30,5%	38,9%	10,3%
Новый Свет (англ.яз.)	43,4%	32,5%	4,8%	13,3%	6,0%	5,1%
Россия	54,2%	22,0%	5,1%	10,2%	8,5%	3,7%
Другие страны	13,0%	13,0%	1,9%	16,7%	55,6%	3,3%

Если говорить о временной специфике белорусской миграции, то здесь мы выделяем 5 этапов: до 2015 года, с 2015 по 2019 годы, отдельно 2020, 2021 и 2022 год. Как показала практика, такое деление себя оправдало. Каждый из выделенных этапов имеет свою специфику и по масштабам эмиграции, и по причинам, и по специфике деятельности, и по планам на будущее (см. ниже).

В каком году Вы выехали из Беларуси?

Как мы видим, наибольшую долю активной части белорусской диаспоры (64,1%) составляют в основном люди, покинувшие Беларусь в 2021-22 годах. В условиях тотальных репрессий в Беларуси и общего масштаба миграции из страны это не удивительно.

При этом обращает на себя внимание сравнительно высокая доля тех (13,8%), кто выехал из Беларуси 8-10-15 лет назад и при этом остается заинтересованным и активным в делах, направленных на пользу Беларуси. Фактически это то ядро белорусской диаспоры, которое имеет самую устойчивую мотивацию и наибольший опыт работы, функционирования за границей. И то, что количество этих людей столь высоко, позволяет надеяться на длительное сохранение проактивных установок и среди остальной части диаспоры.

Причины, по которым люди уезжают из Беларуси, можно разделить на несколько условных блоков.

По каким причинам Вы уехали из Беларуси?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.	Всего
Из-за ощущения незащищенности, отсутствия безопасности	24,1%	39%	57%	66,9%	74,4%	59,2%
Опасался(ась) преследования со стороны властей (но на момент переезда "дело" на меня не было заведено)	9,4%	8,2%	54,2%	67,5%	59,8%	48,9%
Не видел(а) перспектив для самореализации	52,2%	54,4%	25,7%	27,8%	31,6%	35,1%
Из-за экономических проблем внутри страны	27,2%	40,1%	16,8%	22,9%	33,1%	28,1%
Чтобы избежать административного или уголовного наказания, назначенного по политическим мотивам	2,7%	2,2%	35,2%	28%	23,6%	21%
Мне предложили работу	17%	19,8%	12,3%	8,8%	14,2%	13,4%
Хотел(а) попробовать новый опыт, испытать себя	22,3%	27,5%	10,6%	12,7%	13,6%	15,8%
Хотел(а) посмотреть мир	15,2%	15,4%	6,7%	6,1%	9,2%	9,4%
Семейные причины (вступление в брак, воссоединение с семьей и др.)	21,4%	21,4%	3,9%	3,5%	4,5%	8,3%
Поступил(а) в учебное заведение	23,2%	20,3%	5%	3,5%	2,6%	8,0%
Хотел(а) найти новую работу	9,8%	8,8%	5,6%	2,7%	4,1%	5,2%
Хотел(а) открыть свой бизнес в стране переезда	1,3%	2,7%	0,6%	1,6%	1,9%	1,7%
Чтобы избежать административного или уголовного наказания, назначенного НЕ по политическим мотивам	0	0,5%	1,7%	1,6%	1,3%	1,1%

Первым и самым представительным будет блок, связанный с соображениями безопасности. Это все возрастающее в последнее время общее ощущение незащищенности (пик – 2022 год), опасения персонального преследования со стороны режима (пик – 2021 год) и стремление избежать назначенного режимом наказания (пик – 2020 год). Эти причины особенно актуальны для последних волн миграции, начавшихся после событий 2020 года.

На втором месте причин – блок, связанный с ощущением отсутствия перспектив в стране, желанием получить новый опыт и посмотреть мир. Третий блок – экономические причины. Причины, входящие в эти последние два блока, характерны для более ранних волн миграции (до 2020 года). Среди представителей последних волн эмиграции их популярность существенно ниже.

Связи белорусов зарубежья с Беларусью и внутри диаспоры

Беларусы зарубежья сохраняют тесные связи с родиной. Они продолжают активно интересоваться тем, что происходит в Беларуси: 9 из 10 как минимум в раз в день читают новости о событиях в стране (75% опрошенных делают это несколько раз в день). Показательно, что степень такой информационной активности не зависит от года выезда за границу и совпадает с теми цифрами, которые по этому вопросу мы получаем от белорусов, оставшихся в Беларуси.

Беларусская диаспора сохраняет связи с близкими людьми, оставшимися в Беларуси. Прежде всего это касается связей с родственниками (93%) и друзьями (80%). Интенсивность коммуникации с оставшимися в стране коллегами и единомышленниками существенно ниже – 41% и 34% соответственно (контакты с коллегами более интенсивны у тех, кто покинул Беларусь в 2021-22 гг.; с единомышленниками – в 2020-21 гг.). С бывшими соседями поддерживают связь 14% (наиболее тесная она у тех, кто «выехал» в 2021 г.).

Поддерживаете ли Вы связь с теми, кто сейчас находится в Беларуси?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.	Всего
Общаюсь с родственниками	96,4%	90,1%	89,9%	92,2%	94,4%	93,0%
Продолжаю общаться с друзьями, оставшимися в Беларуси	74,1%	79,1%	78,2%	80,4%	84,1%	80,4%
Продолжаю общаться с коллегами (в том числе и бывшими) в Беларуси	19,2%	33%	37,4%	45,5%	50,2%	41,1%
Продолжаю общаться с единомышленниками, оставшимися в Беларуси	29%	26,4%	37,4%	37,5%	33,1%	33,6%
Продолжаю общаться с бывшими соседями в Беларуси	8%	6%	10,6%	17,6%	16,9%	14,0%

Нет, не общаюсь, связи как-то растерялись	0,9%	0,5%	2,2%	1,2%	0	0,8%
Принципиально не общаюсь с теми, кто остался в стране	0	0,5%	0	0	0	0,1%
Другое	1,8%	2,2%	2,8%	2,4%	2,1%	2,2%

Помимо личных связей, остаются, хотя и в меньшей степени, связи с различными сообществами. Данные исследования показывают, что в первую очередь снижается теснота связей с территориальными комьюнити (наибольшая доля ответов «от всего отписался» приходится на чаты территориальных сообществ) и с корпоративными/ профессиональными группами. Очевидно, здесь сказывается не только факт переезда на другую территорию и возможная смена профессионально-корпоративного окружения, но и контроль за соответствующими сообществами со стороны правоохранительных обществ белорусского режима.

После отъезда из Беларуси остались ли у Вас подписки на чаты?

	Территор. сообществ	Проф. сообществ	Негосударств. организаций	Независим. проектов и инициатив	Политич. партий и движений
Количество подписок на такие чаты / каналы увеличилось	4,3%	2,5%	11,8%	13,3%	10,6%
Остались все подписки на чаты	21,9%	21%	37,9%	41,2%	32,9%
Подписки на такие чаты остались, но их количество уменьшилось	25,9%	15,1%	19,4%	22,7%	18,8%
Нет, от всего отписался(лась)	17,6%	7,2%	4,7%	3,9%	5,9%
Никогда не был(а) подписан(а) на такие чаты	28,4%	53,3%	25,3%	17,9%	30,9%
Другое	2%	1%	0,9%	1%	0,9%

Если говорить о тех сообществах, которые сохраняют наибольший потенциал, то это главным образом те, что не имеют привязки к конкретным организациям и формируются вокруг независимых проектов и инициатив.

Внутридиаспоральные связи среди белорусов зарубежья можно обозначить как весьма тесные. 95% респондентов указали, что в том или ином виде они поддерживают отношения с другими белорусами, покинувшими родину. Отличительной особенностью этих связей является их трансграничный характер – большая часть опрошенных (61%) в первую очередь общается с белорусами по всему миру, а не в своей стране проживания (45,3%; при этом с белорусами, проживающими в том же городе, поддерживают отношения 52,2%). Эта особенность характерна для всех волн белорусской эмиграции. Единственное небольшое исключение: люди, выехавшие до 2015 года, поддерживают более тесные отношения с теми белорусами, которые живут в той же стране, нежели в том же городе.

Поддерживаете ли Вы отношения с другими белорусами, которые покинули Беларусь?

Общаюсь с белорусами из разных стран

Общаюсь с белорусами, которые живут в том же городе, что и я

Общаюсь с белорусами, которые живут в той же стране, что и я

Никаких отношений не поддерживаю

Одной из форм поддержки отношений внутри диаспоры являются онлайн-сообщества. В зависимости от года выезда, в них состоят от 76,3% (среди уехавших до 2015 года) до 81,6% (среди уехавших в 2021 году). Большинство представителей белорусов зарубежья имеет от 1 до 3 чатов таких сообществ, у 17,2% число таких чатов колеблется от 4 до 10, у 2,7% – больше 10.

Состоите ли Вы в чатах белорусов тех стран и городов, где сейчас живете?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.	Всего
Нет, не состою	27,7%	22,5%	18,4%	16,3%	21%	20,4%
Таких чатов у меня от 1 до 3	58,5%	65,9%	58,1%	58,6%	59,7%	59,7%
Таких чатов у меня от 4 до 10	12,1%	10,4%	18,4%	21,0%	17,8%	17,2%
Таких чатов у меня больше 10	1,8%	1,1%	5%	4,1%	1,5%	2,7%

Активности диаспоры

Подавляющее большинство представителей белорусской диаспоры принимает участие в той или иной общественно-гражданской деятельности, не участвуют в ней лишь 15% опрошенных. Наибольшая доля тех, кто в такой деятельности участия не принимает, приходится на покинувших Беларусь в последнюю мигрантскую волну, т.е. они выехали в 2022 г. (24,7%).

Самыми распространенными формами общественно-гражданской деятельности среди диаспоры являются выражение своей гражданской позиции в социальных сетях (здесь лидируют эмигранты со стажем, покинувшие Беларусь до 2020 года) и неформализованная «простая» помощь людям (ее чаще осуществляют мигранты 2020-21 гг.).

Принимаете ли Вы какое-либо участие в общественной или гражданской деятельности?

Выражаю свою гражданскую позицию в социальных сетях

Просто помогаю людям

Помогаю финансово тем, кто такой деятельностью занимается

Помогаю общественным организациям, инициативам, проектам

Являюсь волонтером или помогаю волонтерам

В такой деятельности никак НЕ участвую

Являюсь членом общественной организации, движения, политической партии

Занимаюсь такой деятельностью по своему основному месту работы

Помогаю политическим партиям, движениям

Другое

На третьем месте – донаты организациям и институциям, которые занимаются общественной или гражданской деятельностью. Доля донаторов возрастает с опытом пребывания за границей; тех, кто помогает финансово, больше всего среди уехавших до 2015 года – 59,6%.

Интересно, что представители белорусов зарубежья по отношению к себе настроены достаточно самокритично. На прожективный вопрос о том, какой процент белорусов, покинувших страну, занимается хотя бы одним из видов деятельности, указанных в предыдущем вопросе, были получены такие ответы:

На Ваш взгляд, какой процент беларусов, покинувших страну, занимается хотя бы одним из видов деятельности, которые Вы отметили в предыдущем вопросе?

Как мы видим, 57,6% опрошенных считают, что тем или иным видом общественно-гражданской деятельности занимаются четверть или менее беларусов зарубежья, а что участвуют более 75% беларусов зарубежья – лишь 4%. Данные нашего исследования показывают совсем другие цифры. Безусловно, наша выборка имеет очевидный перекос в сторону активной части беларусов зарубежья, но даже в этом случае разница в оценках впечатляет.

Если говорить о специфике ответов на этот вопрос среди остающихся в Беларуси респондентов, то здесь обращают на себя внимание их скорее осторожные оценки. Они не стремятся оказывать малые доли участвующих в активностях диаспоры и значительно чаще затрудняются с ответом на этот вопрос. Вероятно, это свидетельствует об определенном кредите доверия диаспоре со стороны остающихся в Беларуси беларусов.

Главным направлением своей общественной деятельности, при всем сочувствии Украине, 73% респондентов считают Беларусь и беларусов. Украину в таком качестве указали 55% опрошенных. 30% считают, что сейчас помогать нужно всем, кто нуждается в помощи.

Какое основное направление Вашей общественной или гражданской деятельности?

Наиболее полезными для Беларуси респонденты считают усилия по недопущению смешивания белорусов и режима Лукашенко в глазах соседей («Беларусь – не равно Лукашенко!») и взаимную поддержку («Беларус беларусу беларус!») как среди диаспоры, так и между «уехавшими» и «оставшимися». Далее по степени важности идут лоббирование санкций против любых компаний режима Лукашенко, а также журналистская, правозащитная и экспертная деятельность.

Какие виды деятельности белорусов за границей Вы считаете наиболее эффективными для ускорения выполнения требований протеста (противодействия режиму)?

- По диаспоре
- По Беларуси

Интересно, что и иерархия, и распределение ответов по этому вопросу среди диаспоры и белорусов в Беларуси весьма схожи, что говорит и о сходстве в оценках ситуации двух активных частей белорусского общества – тех, кто уехал, и тех, кто остался.

Вместе с тем есть и очень говорящие отличия:

- белорусы зарубежья чаще более чем в два раза, нежели белорусы в Беларуси, выбирали необходимость поддержки остающихся в Беларуси инициатив (37,6% против 16,5%). Здесь, видимо, сказывается и информационный вакуум о гражданско-

общественной деятельности в Беларуси, репрессивное давление на общество, в силу чего белорусы в Беларуси теряют веру в возможность некой активности в стране;

- белорусы в Беларуси делают еще больший акцент, нежели диаспора, на продвижении идеи о том, что «Беларусь – не равно Лукашенко» (58,8% против 51,8%). Получается, для активной части белорусского общества, остающегося в Беларуси, очень важно отмежеваться от режима;
- та журналистская, правозащитная и экспертная деятельность, которую ведут белорусы зарубежья, белорусами в Беларуси оценивается выше, чем самой диаспорой (3-е место среди ответов «в Беларуси» против 5-го места у белорусов зарубежья);
- позиция «Возможность выступать в качестве публичных лидеров протестных групп, координация действий» белорусами в Беларуси выбиралась почти в два раза чаще, нежели представителями диаспоры (21,5% против 12,2%).

Если объединить три последние позиции, то получается, что представители диаспоры, по мнению белорусов в Беларуси (активной части белорусского общества), недооценивают функцию репрезентации всех белорусов, недостаточно видят себя голосом – профессиональным, исходящим от белорусского общества и выступающим против режима Лукашенко.

Планы диаспоры на будущее

Один из самых болезненных вопросов, связанных с миграцией, – хотят ли белорусы домой? Собираются ли они возвращаться в Беларусь? На сегодняшний день мы имеем следующее распределение ответов на этот вопрос:

Планируете ли Вы когда-либо вернуться в Беларусь на постоянное проживание?

Да, я однозначно вернусь

Да, скорее всего, я вернусь

Трудно сказать

Нет, скорее всего, я не вернусь

Нет, я точно не вернусь

На текущий момент данные демонстрируют, скорее, условно оптимистическую ситуацию: хотят вернуться в Беларусь 42,1% опрошенных (говорят, что точно вернутся – 17,8%), не планируют возвращаться 25,3% (утверждают, что точно не вернутся 5,5%). При этом самым распространенным вариантом ответа является «трудно сказать» – его выбрали 35,6%.

Но это ответы в формате «здесь и сейчас». Если же смотреть на распределение ответов во временном разрезе, в частности сквозь призму различных волн эмиграции, то становится очевидным простой факт: чем дольше человек находится даже в вынужденной эмиграции, тем слабее его установки на возвращение на родину.

Планируете ли Вы когда-либо вернуться в Беларусь на постоянное проживание?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.
Да, я однозначно вернусь	8,5%	8,2%	17,9%	20,0%	23,0%
Да, скорее всего, я вернусь	13,4%	20,9%	20,7%	28,0%	27,9%
Трудно сказать	25,4%	32,4%	31,8%	34,1%	34,6%
Нет, скорее всего, я не вернусь	37,9%	27,5%	22,9%	15,1%	12,7%
Нет, я точно не вернусь	14,7%	11,0%	6,7%	2,7%	1,9%

Значимость временного фактора подкрепляется и распределением ответов на вопрос о влиянии нахождения у власти Лукашенко, наложенном на разные формы миграции. Так, с одной стороны, 95% опрошенных указали, что существование режима Лукашенко в Беларуси влияет на их решение о возвращении в страну (35% – «только этот факт и влияет», 33% – в значительной мере влияет, 27% – влияет вместе с другими причинами). Соответственно, после смены режима можно рассчитывать на масштабную волну реэмиграции, то есть возвращения белорусов в Беларусь

С другой стороны, мы видим, что если в первые годы миграции только этот фактор – «фактор Лукашенко» – и мешает вернуться в Беларусь, то с течением времени степень его влияния начинает снижаться. Получается, по мере укоренения на новой территории приходится брать в расчет и другие факторы, которых становится все больше (дети ходят в садик/школу, новая работа, обязательства и перспективы и т.д.).

В какой мере на этот Ваш план влияет факт нахождения у власти А. Лукашенко (и последующий его уход)?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.
Только этот факт и влияет	21,4%	26,5%	33,7%	40,0%	38,1%
В значительной мере влияет	32,1%	30,4%	34,8%	33,9%	33,8%
Влияет вместе с другими причинами	34,4%	34,8%	25,8%	23,7%	24,9%
Не имеет значительного влияния	4,5%	2,8%	2,2%	1,4%	2,1%
Нисколько не влияет	4,9%	5,0%	3,4%	0,8%	0,9%
Затрудняюсь ответить	2,7%	0,6%	0	0,2%	0,2%

Если все же задать представителям диаспоры прожективный вопрос о том, сколько, по их мнению, белорусов вернется в Беларусь после ухода Лукашенко, то рисуется следующая картина: 46,7% считают, что вернется не более 40% уехавших; 21,8% говорят, что вернется примерно половина тех, кто покинул Беларусь; 23,2% уверены, что в Беларусь вернутся больше 60% от выехавших.

Как Вы считаете, какая доля белорусов зарубежья готова вернуться в Беларусь после смены власти/ухода Лукашенко?

	До 2015 г.	С 2015 по 2019 гг.	В 2020 г.	В 2021 г.	В 2022 г.
Не больше 10%	3,6	3,8	3,4	2,2	1,3
Процентов 10-20	16,1	12,1	9,5	8,0	6,2
От 20 до 30%	19,2	20,3	22,3	18,6	17,4
Процентов 30-40	15,2	15,9	15,6	16,5	16,8
Порядка 50%	19,2	23,6	22,3	23,3	20,9
Процентов 60-70	14,7	11,0	16,8	17,1	21,5
Больше 70%	3,1	3,8	2,8	6,3	7,9
Затрудняюсь ответить	8,9	9,3	7,3	8,0	8,0

С распределениями ответов по этому вопросу есть несколько важных моментов:

- во-первых, подтверждается значимость фактора времени для принятия решения о возвращении: чем больше опыт эмиграции, тем меньше респонденты уверены в том, что белорусы будут возвращаться в Беларусь (ответы на подобные вопросы вскрывают в том числе и собственные установки человека);
- во-вторых, ответы белорусов, находящихся в Беларуси, показывают, что они гораздо оптимистичнее смотрят на перспективы возвращения белорусов из-за рубежа, нежели сами представители диаспоры: о том, что после падения режима Лукашенко в Беларусь вернутся 50 и более процентов «уехавших», говорят 58,9% остающихся в Беларуси, а вот представителей диаспоры только 45%.

Как Вы считаете, какая доля беларусов зарубежья готова вернуться в Беларусь после смены власти/ухода Лукашенко?

Принятое частью диаспоры решение «не возвращаться» не означает разрыва с Беларусью. Из тех, кто не планирует возвращаться, 70% рассчитывают потом, когда Лукашенко не будет у власти, принимать участие в развитии Беларуси.

Вы ответили, что, скорее всего, не вернетесь в Беларусь. При этом насколько Вы готовы принимать участие в развитии страны после того, как уйдет А. Лукашенко?

Основными формами, на которые беларусы планируют делать упор, являются:

- инвестиции своих знаний, умений и навыков в проекты на пользу Беларуси (в том числе и на ее территории) – о такой готовности заявили 53% тех, кто пока не планирует возвращаться в Беларусь;
- краудфандинг в пользу гражданского общества в Беларуси – его указали 51%;
- финансовая помощь образовательным и культурным проектам в Беларуси – 50%.

Чем именно Вы готовы заниматься для развития Беларуси после ухода А. Лукашенко?

Участвовать в разного рода проектах, где могут найти применение мои знания, умения и навыки, в том числе непосредственно на территории Беларуси

Жертвовать средства на развитие гражданского общества в Беларуси

Оказывать финансовую помощь реализации образовательных и/или культурных проектов в Беларуси

Участвовать в активностях белорусской диаспоры, направленных на установление более тесных связей страны моего проживания с Беларусью

Участвовать в гуманитарных программах, направленных на помощь жителям Беларуси

Участвовать в образовательной или культурной деятельности белорусской диаспоры

Оказывать влияние на формирование общественного мнения о Беларуси в глазах местного населения, используя свои ресурсы в СМИ и социальных сетях

Инвестировать в бизнес-проекты в Беларуси

Участвовать в разного рода мероприятиях, направленных на установление более тесных связей с Беларусью

Участвовать в медиаактивностях (активность в интернете, в том числе социальных сетях), направленных на установление более тесных связей Беларуси со страной моего проживания

Использовать свои связи для повышения внимания к проблемам Беларуси

Способствовать импорту белорусских товаров и услуг в страну моего проживания

Открыть собственный бизнес в Беларуси

Оказывать финансовую помощь реализации инфраструктурных проектов в Беларуси

Привлекать специалистов страны моего проживания для оказания консультаций по вопросам развития Беларуси (в различных сферах)

Организовывать мероприятия, участвовать в активностях, направленных на привлечение внимания бизнеса к Беларуси

Другое

Отдельно укажем, что инвестировать в бизнес-проекты в новой Беларуси готовы 34%, открывать свой бизнес в Беларуси – 29%, оказывать финансовую помощь для реализации инфраструктурных проектов в Беларуси – 26%.

Беларусы – мнения по обе стороны границы

Важной задачей исследования было определение того, насколько различаются (и различаются ли) по ключевым вопросам мнения белорусов по обе стороны государственной границы. Для понимания складывающейся ситуации можно сравнить ответы на одни и те же вопросы, которые дают белорусы зарубежья и белорусы в Беларуси.

Один из важных вопросов – кто сейчас имеет больше возможностей воздействовать на ситуацию в Беларуси. Наиболее распространенным ответом является достаточно оптимистичный вариант: «и те, и другие». Среди уехавших белорусов на данный вариант указала почти половина респондентов (49,6%), а среди оставшихся в стране – треть (33,6%). На втором месте пессимистичное: «никто не имеет такой возможности». Его чаще выбирали белорусы в Беларуси (26,9%), среди диаспоры такая оценка менее распространена (16,4%). На третьем месте – надежда на белорусов зарубежья. Причем ее уровень выше внутри страны, нежели за границей (22,4% против 14,5%).

Как Вы считаете, кто сейчас имеет большее воздействие на ситуацию в Беларуси: те, кто выехал из страны, или те, кто в стране остался?

В целом, и диаспора, и белорусы внутри страны понимают, что оказывать воздействие на режим и достигать целей протеста можно только совместными усилиями. В тоже время для белорусов внутри страны более характерны пессимистические настроения, которые подводят их к надежде на диаспору как на главного актора в защите своих интересов и возможном позитивном развитии ситуации в стране.

Относительно наиболее эффективных средств достижения целей протеста белорусы преимущественно солидарны. Основной акцент делается на реализации информационно-коммуникативных методов: активное просвещение и убеждение родственников, знакомых, коллег (58% – белорусы внутри страны, 67,7% – диаспора); сохранение и укрепление связей между протестно настроенными белорусами для взаимной поддержки и координации совместной деятельности (54,7% и 69,4% соответственно); налаживание и поддержка связей с белорусскими организациями, сообществами и проектами, которые работают из-за рубежа (39,1% и 42,1%).

Различия наблюдаются в оценках эффективности инициатив и проектов в Беларуси и за рубежом. Так, белорусы внутри страны более позитивно относятся к проектам,

запускаемым беларусами зарубежья, чем сама диаспора (27,2% и 23,7%). Диаспора наоборот в значительной степени более эффективной видит поддержку инициатив, которые остаются в Беларуси (28,6% и 45,7%).

Ключевое различие между беларусами внутри страны и диаспорой наблюдается в оценке эффективности более радикальных методов противодействия режиму. Диаспора гораздо чаще высказывается за такие действия беларусов внутри страны, нежели они сами: отказ от покупок товаров, связанных с режимом А. Лукашенко (27,4 и 37,5%); распространение печатных материалов антивоенного содержания (17,2% и 31,1%); украшение улиц города антивоенными или антирежимными надписями, символикой, стикерами и наклейками (14,3% и 24,6%); отказ от уплаты коммунальных платежей и/или налогов (3,8% и 12,7%).

Несмотря на общую схожесть оценок эффективных методов и средств достижения целей протеста, необходимо отметить, что беларусы внутри страны более пессимистичны в своих оценках и значительно чаще затрудняются эти оценки обозначить. Под страхом возможных репрессий они не рассматривают активные формы протестной деятельности как эффективные для достижения целей протеста. Диаспора, напротив, в значительной степени нацелена на поддержание внутрибеларусских инициатив и акций, находя эти действия наиболее значимыми.

Какие виды деятельности беларусов в Беларуси Вы считаете наиболее эффективными для ускорения выполнения требований протеста?

- По диаспоре
- По Беларуси

Особый блок вопросов, направленных на сравнение мнений двух групп белорусов, состоял из утверждений, с которыми респонденты выражали свое согласие или несогласие.

«У белорусов за границей искаженное представление о том, что происходит в Беларуси, и о настроениях белорусов».

Белорусская диаспора несколько чаще считает свои представления расходящимися с представлениями белорусов внутри страны (43,5%), чем белорусы внутри страны с представлениями диаспоры (35,1%). Строгая убежденность в наличии искаженного представления, однако, не характерна ни для одной из групп (3,7% и 2,8%). Более того, белорусы внутри страны чаще и вовсе не соглашались с утверждением о наличии искажений во взгляде на Беларусь у представителей диаспоры (54,4% против 58%).

Насколько Вы согласны с утверждением: «У белорусов за границей искаженное представление о том, что происходит в Беларуси, и о настроениях белорусов»?

■ По диаспоре
■ По Беларуси

«Протест проиграл, потому что самые активные уехали, а те, кто остался, перестали что-либо делать для протеста».

Белорусы преимущественно не согласны с высказыванием, что протест проиграл, потому что самые активные уехали, а те, кто остался, перестали что-либо делать для достижения целей протеста. Среди диаспоры свое несогласие с этим выразили 69,2% респондентов, а среди белорусов внутри страны – 60,7%.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Протест проиграл, потому что самые активные уехали, а те, кто остался, перестали что-либо делать для протеста»?

■ По диаспоре
■ По Беларуси

«Среди уехавших белорусов большинство перестало поддерживать протест и занимается исключительно своими личными делами».

Среди белорусов нет твердой убежденности в том, что большинство уехавших перестало поддерживать протест в угоду своим личным делам. Несмотря на то, что большинство респондентов как среди диаспоры (52,3%), так и среди белорусов внутри страны (48,6%) согласны с утверждением, это согласие не имеет категоричного характера. Полностью согласны с ним лишь 5% и 3% респондентов соответственно. Куда большая часть наоборот категорически не согласна с утверждением – 11,4% и 9,1%.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Среди уехавших белорусов большинство перестало поддерживать протест, и занимается исключительно своими личными делами»?

Более того, по отношению к людям, которые переехали и перестали поддерживать протест, у белорусов в равной степени преобладает нейтральное отношение (70,5% и 68,8%).

Как Вы относитесь к тем, кто перестал поддерживать протест и стал заниматься своими личными делами?

«Беларусы, работающие на госдолжностях или в госкомпаниях, поддерживают режим».

Протестно настроенные беларусы скорее согласны с данным утверждением. Это также одно из первых утверждений, в рамках которого проступают различия между беларусами внутри страны и диаспорой. Так, если среди беларусов внутри страны с утверждением согласны 58,9% респондентов, то среди диаспоры 73,2%. Разница заметна и в рамках крайних ответов «полностью согласен» и «категорически не согласен», где доли отличаются в 2 раза. По данному вопросу можно наблюдать присущий беларусской диаспоре тренд на более категоричные ответы в вопросах разных форм поддержки режима.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Беларусы, работающие на госдолжностях или в госкомпаниях, поддерживают режим»?

«Беларусы, которые платят подоходный и другие налоги, поддерживают режим».

В целом беларусы скорее не согласны с данным утверждением. Доля несогласных среди диаспоры – 54,8%, а среди беларусов внутри страны – 70,1%. Согласны с утверждением 41% и 26,1% соответственно. Опять же можно наблюдать большую категоричность в данном вопросе со стороны диаспоры.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Беларусы, которые платят подоходный и другие налоги, поддерживают режим»?

«Лучшее, что ты можешь сделать в Беларуси, – это уехать из нее».

Вполне закономерно, что белорусы внутри страны в большей степени не согласны (73,1%) с данным утверждением, чем диаспора (55,4%). В целом для обеих групп характерно скорее негативное отношение к данному высказыванию, что весьма позитивно для сценария возвращения белорусов в страну в ситуации смены режима.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Лучшее, что ты можешь сделать в Беларуси, – это уехать из нее»?

«Белорусы за рубежом ждут от белорусов внутри страны больше протестной деятельности, чем те могут реализовать».

Начавшаяся война между Россией и Украиной, безусловно, накалила ситуацию в Беларуси. Международное сообщество, а вместе с ним и белорусская диаспора за рубежом, для поддержания нарратива о различии белорусского народа и режима А. Лукашенко стало требовать от белорусов, которые находятся в стране, более активных действий по противостоянию белорусскому режиму, поддержавшему российскую агрессию. Это давление ощутили как белорусы внутри страны, так и диаспора, активная часть которой оказалась в дополнительной зависимости от происходящего внутри страны в это непростое время. Потому и белорусы внутри страны (59,8%), и сама диаспора (50%) согласны, что от белорусов внутри страны ждут большего, чем те могут реализовать.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Белорусы за рубежом ждут от белорусов внутри страны больше протестной деятельности, чем те могут реализовать»?

«Беларусы за рубежом делают максимум от того, что возможно, для достижения целей протеста».

Беларусы внутри страны позитивнее оценивают политические усилия диаспоры, чем сама диаспора. Среди белорусов внутри страны с утверждением о максимуме усилий со стороны диаспоры согласны 61,6%, в то время как среди диаспоры лишь 49,6%. Такое распределение явно свидетельствует о высокой оценке деятельности диаспоры белорусами внутри страны. А саму диаспору характеризует как достаточно критичную в отношении самой себя.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Беларусы за рубежом делают максимум от того, что возможно, для достижения целей протеста»?

- По диаспоре
- По Беларуси

«Беларусы внутри страны делают максимум от того, что возможно, для достижения целей протеста».

Деятельность белорусов внутри страны и самими белорусами, и диаспорой оценивается более критично. Здесь в некоторой степени более преобладающими являются негативные оценки: не согласны с утверждением 49,7% белорусов внутри страны и 51,4% за рубежом. В то же время здесь мы видим элемент «веры в другого», отмеченный в случае с предыдущим утверждением, – диаспора чуть более верит в белорусов внутри страны (39,9%), нежели сами белорусы в Беларуси (36,5%).

Насколько Вы согласны с утверждением: «Большинство белорусов внутри страны делает максимум от того, что возможно, для достижения целей протеста»?

- По диаспоре
- По Беларуси

«Ошибки режима эффективнее с точки зрения достижения целей протеста, чем действия белорусов внутри страны».

И диаспора, и белорусы внутри страны согласны с тем, что ошибки режима – это самый действенный инструмент достижения целей протеста (65,6% и 66,5%). Режим, действительно, самостоятельно уничтожает свою репутацию в глазах здравомыслящих людей. Однако при этом необходимо понимать, что все равно наиболее важной частью протестной деятельности остается и будет оставаться именно активность самих белорусов.

Насколько Вы согласны с утверждением: «Ошибки режима эффективнее с точки зрения достижения целей протеста, чем действия белорусов внутри страны»?

■ По диаспоре
■ По Беларуси

Оценить общие тенденции схожести и различия диаспоры и белорусов внутри страны можно, пересчитав все ответы респондентов через коэффициенты², а также представив их на едином графике.

На рисунке хорошо заметно, что, несмотря на наличие определенных различий между диаспорой и белорусами внутри страны, в общем их оценки соответствуют друг другу.

Основные различия в оценках диаспоры и белорусов внутри страны связаны:

1. Представители диаспоры более категоричны в негативных оценках работы белорусов в госкомпаниях/на госдолжностях, а также уплаты налогов. Кроме того, диаспора имеет больше ожиданий активных действий от белорусов, находящихся в стране.
2. В оценках деятельности диаспоры белорусы внутри страны куда более позитивны, чем сама диаспора. Надо полагать, что данные исследования демонстрируют, что белорусской диаспоре стоило бы позитивнее смотреть на самих себя и более оптимистично оценивать результаты своей работы.

Различия между протестно настроенными белорусами внутри страны и диаспорой, исходя из данных исследования, не имеют значимого характера. Количественные различия, которые характерны для ряда вопросов, не достигают уровня качественной разницы. Белорусы, находящиеся в стране, и диаспора имеют схожее – одинаково позитивное, одинаково негативное или одинаково несформированное – отношение ко всему ряду

² Настоящий коэффициент рассчитывается как показатель, который отражает разницу сумм по выборам согласных («полностью согласен» с коэффициентом +1 и «скорее согласен» с коэффициентом +0,5) и несогласных («скорее не согласен» с коэффициентом -0,5 и «полностью не согласен» с коэффициентом -1) тем или иным утверждением. Таким образом, положительные значения коэффициента указывают на согласие с высказыванием, отрицательные – на несогласие.

изучаемых проблем. На основании сравнений с данными других исследований³ можно предположить, что гораздо существеннее разница (во взглядах и на ситуацию, и на друг друга) между сторонниками и противниками власти внутри страны, нежели между теми, кто придерживается одинаковой политической позиции по обе стороны границы.

Безусловно, диаспора является более активной с точки зрения участия в протестной деятельности, нежели белорусы внутри страны. На данный момент после всех репрессий и старательного уничтожения институтов гражданского общества в Беларуси диаспора имеет мужество пользоваться собственной свободой, а белорусы внутри страны вынуждены рассчитывать на деятельность диаспоры. В тоже время для возможностей новой Беларуси остается значимой именно двусторонняя активность и диаспоры, и белорусов, находящихся в стране. И белорусы по обе стороны границы это понимают.

Дискриминация

В современных условиях нельзя обойти вниманием вопрос дискриминации белорусов за рубежом. Начало военной агрессии России против Украины послужило основанием для предвзятого отношения не только к россиянам, но и к белорусам. Использование территории Беларуси для наступления российских войск на Украину в глазах обывателя в определенной степени уравнило россиян и белорусов в статусе агрессоров. Относительная давность событий белорусского протеста 2020 г., а также отсутствие значительных успехов этого движения в последующем, привели к затуханию образа белорусских протестов и определенного информационного слияния режима Лукашенко и белорусского народа.

Анализ полученных данных говорит о том, что элементы дискриминации белорусов по национальному признаку отмечаются, однако они не имеют системного характера, а сам образ белорусов не тождественен образу агрессора в войне на территории Украины.

В то же время война значительно отпечаталась на имидже белорусов и привела к развитию определенных форм предвзятого к ним отношения. Согласно «Народному опросу» 39,4% белорусов в эмиграции после начала войны столкнулось с предвзятым отношением по причине своего происхождения, в среди их знакомых с дискриминацией столкнулись 57,9%.

Наиболее распространенными формами дискриминации, на которые указали респонденты, были оскорбления (16,5%) и угрозы (4,1%) при общении в интернете, отказ обслуживания в банках (11,7%), оскорбления в личном общении со стороны незнакомых людей (10,6%), а также отказы в найме жилья (6,4%). Мы также не можем не отметить случаи физического насилия и умышленной порчи имущества. Почти каждый 10 белорус знает о случаях умышленной порчи имущества и отказа в приеме на работу в среде своих знакомых.

Беларусские эмигранты последних лет (2020-2022 гг.) значительно чаще сталкиваются с предвзятым к себе отношением по национальному признаку. Так, например, они значительно чаще указывают на отказ в обслуживании в банке и отказ в найме жилья. Закономерно, что чаще проблема отказа в найме жилья и завышения цен на товары и услуги встречается эмигрантам 2022 г.

Можно также отметить неравномерность дискриминации белорусов относительно стран (регионов) их пребывания. Белорусы, которые сейчас находятся на Кавказе, чаще других отмечают, что сталкиваются с проявлениями дискриминации, что проявляется в завышении цен, отказах в найме жилья, а также оскорблениях при личном общении. Существуют и локальные проблемы. Например, белорусы, находящиеся в странах Южной Европы чаще других сталкиваются с проблемами обслуживания в банках; находящиеся в Украине – с

³ Чатэм, Идентичность

отказом обслуживания в госучреждениях; находящиеся в Скандинавии – с умышленной порчей имущества. Реже всего с дискриминацией сталкиваются белорусы, находящиеся в странах Западной Европы и англоговорящих странах.

В качестве проблемных областей дальнейшего изучения дискриминации белорусов стоит обратить внимание на дискриминацию белорусов в Грузии и на Кавказе в целом, на работу банковской сферы в странах Южной Европы, а также случаи порчи имущества белорусов в странах Скандинавии.

С какими проявлениями дискриминации, несправедливого или негативного отношения по причине белорусского происхождения, гражданства или национальности доводилось сталкиваться ПОСЛЕ 24 февраля 2022?

- ВАМ ЛИЧНО
- Людям, которых ВЫ ЗНАЕТЕ ЛИЧНО

ВЫВОДЫ

Результаты онлайн-опроса, проведенного ЦНИ совместно с «Народным опросом», отражают особенности общественного мнения активных частей белорусского общества – и тех, кто был вынужден покинуть Беларусь, и тех, кто в ней еще остается.

Анализ материалов исследования, которое проходило с 3 по 30 октября, позволяет сделать следующие выводы:

1. Обобщенный портрет активного белоруса за рубежом выглядит следующим образом: это, скорее, мужчина лет 35 с высшим образованием, который работает в частном секторе и имеет сравнительно высокий доход. Он вынужденно покинул Беларусь (из-за общего ощущения небезопасности или опасения преследования со стороны властей) в 2021-22 годах и сейчас проживает в Польше или планирует переехать в эту страну.
2. Белорусы зарубежья сохраняют тесные связи с родиной. Они продолжают активно интересоваться тем, что происходит в Беларуси, и поддерживать связи со своими близкими, оставшимися в Беларуси. Прежде всего это касается родственников и друзей (интенсивность коммуникации с оставшимися в стране коллегами и единомышленниками существенно ниже).
3. Внутридиаспоральные связи весьма тесные. 95% респондентов указали, что в том или ином виде они поддерживают отношения с другими белорусами, покинувшими родину. Отличительной особенностью этих связей является их трансграничный характер – большая часть опрошенных (61%) в первую очередь общается с белорусами по всему миру, а не в своей стране проживания.
4. Подавляющее большинство активной части представителей белорусской диаспоры принимает участие в той или иной общественно-гражданской деятельности. Самыми распространенными формами общественно-гражданской деятельности среди диаспоры являются: выражение своей гражданской позиции в социальных сетях (здесь лидируют эмигранты со стажем, покинувшие Беларусь до 2020 года) и неформализованная «простая» помощь людям (ее чаще предоставляют мигранты 2020-21 гг.).
5. Планы на будущее у представителей диаспоры условно оптимистические: 42,1% опрошенных планируют вернуться домой (не планируют возвращаться 25,3%, с видением своего будущего пока не определились 35,6%). Главным фактором, который влияет на принятие решения о (не)возвращении, является факт наличия у власти режима Лукашенко. Большинство из тех, кто не планирует возвращаться, нацелено на то, чтобы после свержения режима Лукашенко в том или ином виде оказывать помощь новой Беларуси.
6. Остающиеся в Беларуси белорусы склонны оказывать белорусской диаспоре существенный кредит доверия. Вместе с тем представители белорусской диаспоры весьма критично относятся сами к себе и к своей активности. Белорусская диаспора, по мнению белорусов, находящихся в Беларуси, недооценивает такое свое предназначение, как быть голосом всех белорусов, – профессиональным, говорящим от имени белорусского общества и выступающим против режима Лукашенко.
7. На основании сравнений с данными других исследований можно предположить, что гораздо существеннее разница (во взглядах и на ситуацию, и на друг друга) между сторонниками и противниками власти внутри страны, нежели между теми, кто придерживается одинаковой политической позиции по обе стороны границы.
8. Анализ полученных данных говорит о том, что элементы дискриминации белорусов по национальному признаку отмечаются, однако они не имеют системного характера, а сам образ белорусов не тождественен образу агрессора в войне на территории Украины. Между тем локальные проблемы все же существуют: в Грузии белорусы часто сталкиваются с завышением цен, отказами в найме жилья и оскорблениями в личном общении, в странах Южной Европы есть проблемы с обслуживанием в банках, в Украине – с отказом обслуживания в госучреждениях, в Скандинавии – с умышленной порчей имущества.

ОБ АВТОРАХ

Генадзь Коршунов — старший исследователь Центра новых идей. Имеет степень PhD социологических наук, специализируется на анализе общественного мнения. Основные направления исследования: социальные структуры, процессы и институты, социология революции, процессы национального строительства, динамика медиапространства.

korshunau@newbelarus.vision

Максим Кудревич — независимый социолог, в рамках этого исследования является соавтором раздела «Поведенческий уровень». Специализируется на анализе общественного мнения, основные направления исследования: социальная философия, социальные структуры, процессы и институты, социология медиапотребления и социальных сетей, этика.

НАРОДНЫЙ
ОПРОС

Народный опрос — независимый проект по изучению общественного мнения в Беларуси.

<https://narodny-opros.net>

ЦЭНТР
НОВЫХ
ІДЭЙ

Центр новых идей — аналитический центр, посвященный возможностям развития и ответам на вызовы, которые стоят перед Беларусью в XXI веке. Наша миссия – помочь политическим и общественным организациям построить более открытую, процветающую и устойчивую Беларусь.

<https://newbelarus.vision>

Фото Павла Кричко